

ности); они становятся самыми близкими и определяющими факторами его бытия и событий, хотя в целом они для большинства так и остаются неосознанными факторами. Философия хозяйства есть полилектический путеводитель по делам свободы и необходимости в мирах невидимых и видимых. Полилектика — методология, посредством которой формируется, действует, сохраняется и защищается тайна, которая служит перводвигателем всех единоречий мира.

Литература

1. *Зиновьев А.А.* Глобальный человек. М., 2003.
2. *Бодрийяр Ж.* Прозрачность зла. М., 2000.
3. *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
4. *Осипов Ю.М.* Время философии хозяйства. М., 2003

References

1. *Zinov`ev A.A.* Global`ny`j chelovejnik. M., 2003.
2. *Bodriyyar Zh.* Prozrachnost` zla. M., 2000.
3. *Bulgakov S.N.* Soch.: V 2 t. T. 1. M., 1993.
4. *Osipov Yu.M.* Vremya filosofii hozyajstva. M., 2003.

И.В. ПШЕНИЦЫН

Мир как хозяйство*

Аннотация. Раскрывается понимание мира как хозяйства, которым испокон веков живет коренная Россия.

Ключевые слова: мир, хозяйство, жизнь, народ, земля, жизнедеятельность, труд.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Пшеницын И.В. Мир как хозяйство // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 33—42. DOI:

Abstract. Understanding world as economy, which from time eternal native Russia lives, is disclosed.

Keywords: world, economy, life, people, land, vital activity, labor.

УДК 330

ББК 65в

У «Философии хозяйства» Сергея Николаевича Булгакова имеется интересный подзаголовок — «Мир как хозяйство». Подзаголовок настолько неприметный, что исследователи и знатоки философского творчества Булгакова почти не обращают на него внимания, и только при внимательном знакомстве с самим первоисточником может произойти его неожиданное открытие. А между тем, в современных условиях неизбежности ментального разрыва с опять объединившимся против нас Западом, понимание мира как хозяйства приобретает особенную актуальность. Освобождение из плена западнцентричной парадигмы развития, безоговорочно выдаваемой западниками за *общечеловеческую*, вынуждает нас искать свои глубинные корни и разворачиваться от прозападного глобализма, естественно присущего философии хозяйства как философии, к нашему миру как хозяйству.

Если сегодня, вслед за С.Н. Булгаковым, мы хотим «понять мир как объект трудового, хозяйственного воздействия», необходимо прежде всего хотя бы начать признавать сам этот мир как реальность, неизвестную европоцентричной общественной науке, философии и политэкономии. Открытие мира, которым наш народ испокон веков жил на своей земле, на бедном гумусом нечерноземье, жил самоуправляемой крестьянской соседской общиной, приоткрывает народнохозяйственную природу глубинной коренной России, принципиально иную, чем у западноевропейской общественно-экономической формации. Принимая этот мир за первооснову, можно наконец-то начать раскрывать уникальную особенность России как страны, не отождествляя ее с государством, что крайне необходимо для понимания качественно иной полярности нашего

государства в исторически складывающейся международной реальности.

Жизнь миром в коренной России означала и означает единодушие народа, единство мотивов жизнедеятельности. Мир коренной России отличает не столько преодоление разногласий, которые как раз и возникают из-за того, что нет мира, как отсутствие даже возможности отчуждения, а значит и отсутствие непосредственно вытекающих из отчуждения отношений собственности; и не какой-то там частной собственности, а именно отношений собственности вообще как инородного миру явления. Жизнь миром исключает какие-либо отношения, основанные на отчуждении, а значит и любые виды собственности, оформляющие это отчуждение. Такая жизнь гарантирует невозможность выделения в самом мире каких-либо элит, а тем более, невозможность его классового расслоения на господ и слуг.

Таким образом, единодушие мира отнюдь не сводится к отрицанию войны, к примирению и борьбе за существование. Мир не сводится даже к примирению и национальному объединению свободных независимых людей. Невозможность зарождения отчуждения говорит о том, что мир входит в человека с рождения, буквально, «с молоком матери», и человек этой материнской любовью мира на всю жизнь роднится с ним, своей родиной, и не мыслит в дальнейшем свободы вне мира, тем более, не желает личной власти над миром, даже когда и оказывается при власти. Можно сказать, единая душа мира — мировая душа — поселилась в человеке, поэтому ментально он *мирянин*; он чувствует и ценит жизнь мира, знает во всем и всему меру; он — мера, который сам управляется и персонально никому не служит, не подчиняется, живет по совести единством с людьми мира, сотрудничает с ними как духовно единый народ.

Такая жизнь миром — вне отношений господства и подчинения — образует народнохозяйственный уклад, который принципиально отличается от основанного на отношениях собственности общественно-экономического бытия государств Запада, адекватно раскрытого в «Левиафане» Томаса Гоббса, этой библии механиз-

менного воззрения англосаксов, где автор постулирует обособленного разумного человека-собственника, с его менталитетом свободного борца, рабовладельца-пассионария.

Однако Сергей Николаевич Булгаков создавал все-таки философию, хотя и философию хозяйства, и вынужден был проблему мира как хозяйства рассматривать в специфических рамках философии. Между тем, философия изначально оформилась как обособленный от жизни процесс познания, в корне иной, чем хозяйственная жизнедеятельность народа. Философия по своей социальной природе индивидуально абстрактна и вненародна, поскольку не только перевозносит отчужденное обособленное сознание с его свободным полетом познания как осознания себя, но и сама создается как философия творящим бытием философа, его отчужденным от жизнедеятельности мира и народа сознанием. Поэтому, породившиеся еще в младенчестве и детстве с народом, с миром, великие русские мыслители, получая в отрочестве прозападные, часто просто иезуитские воспитание и образование, и следуя в своем творчестве философским традициям, всю свою зрелую сознательную жизнь страдали, пребывая в душераздирающем состоянии «человекофилософа». Они не могли принять сердцем вненародность внемирской философии Запада, но, профессионально следуя философским традициям, философскому предмету и методу, они не могли выразить родной их сердцу мир как хозяйство, не могли раскрывать жизнедеятельность народа в его хозяйстве как главную, образующую мир силу. В таком душераздирающем положении человекофилософа оказался и Сергей Николаевич Булгаков, и без сочувствующего понимания этого состояния русскости мировой души невозможно оценивать его порыв в философию хозяйства.

Народ у Сергея Булгакова просматривается в подзаголовке «Мир как хозяйство» неявно, лишь украдкой, как будто в сумерках, поскольку специфически философская метафизическая постановка всегда реализуется в христианской патриархальной парадигме «человек—человечество», что исключает мир как народ; допуская лишь род или фамилию, поскольку атрибутом отчужденного (свободного от мировой души) сознательного разумного человека-

личности является собственность, обозначающая все отчужденное, что человек присваивает, сам считает своим, включая и собственное тело, чуждое его обособившемуся, лишенному совести сознанию. За этим признанием собственности как основанного на отчуждении атрибута свободного обессовестившегося человека скрывается отсутствие народа как единой мировой души, как мира. Ни о каком единстве людей в мире не может идти речь, если человек сам по себе расколот, его лишенное вестей от мира, т. е. бессовестное, сознание сформировалось чуждым его телу, и он поэтому относится к своему телу как к присвоенной им собственности, и поэтому торгует своей рабочей силой.

Отчуждение сознания от тела, противопоставление метафизики физике порождают в философе мотивацию познания чуждой ему реальности как чисто сознательный метафизический процесс, принципиально иной, чем жизнедеятельность, подлинное хозяйствование. Сама философия как социальный феномен, как продукт абстрактного мышления является результатом подчинения человека разделению труда, характерного для элиты классового общества. Профессиональный философ не живет, не хозяйствует, он лишь существует, рефлексируя, обволакивает мыслью, обмысливает отчужденную и чуждую ему естественную реальность и виртуализирует, творит искусственную параллельную реальность, создает мифы. Скрытое признание жизнедеятельности принципиально иной, чем обмысливание, иррационально выражается философией в непознаваемости реального, чуждого ей мира, в непостижимости Бога, рационально признаваемого за Господа, в недостижимости химеры абсолютной Истины. У атеистов эта раздвоенность реальности проявляется в закономерном утверждении, что практика — критерий истины. С помощью практики ученые пытаются хоть как-то соединить философское обволакивание мыслью, абстрактное обмысливание, с реальностью.

Рассматривая проблему мира как хозяйства в рамках философии как общечеловеческую проблему, С.Н. Булгаков просто не замечает тот очевиднейший факт, что основанная на отношениях собственности западная цивилизация миром никогда не жила. Эта вне-

жизнь или бытие Запада очень точно описывается Томасом Гоббсом как «война всех против всех», усмиряемая всемогущим государством до цивилизованной бездуховной бессовестной формы борьбы за существование. Цивилизация Запада, основанная на отчуждении, на приравнивании и равенстве свободных от родины, от совести мира, людей, т. е. основанная на отношениях собственности, естественно, миром никогда не жила и мира как хозяйства не знала. Цивилизация вообще возникает только как общественно-экономическая формация, основанная в силу отчуждения, разделения труда и образования господствующих классов на отношениях собственности, в отличие от народнохозяйственного уклада, мира как хозяйства с его единой мировой душой, как живет коренная, невидимая глазу глубинная Россия. Общечеловеческий абстрактно философский подход, подход европоцентричный, западноцентричный, англосаксонский, глобальный, колониальный, антинародный, эксплуататорский исключает видение мира как хозяйства.

Поскольку С.Н. Булгаков как профессиональный философ не исходит из реального мира коренной России как народного хозяйства, а лишь пытается идти к нему в кандалах философии, таща за собой всю западную философскую традицию, не отбрасывая эту идеологическую форму цивилизованного существования собственников-рабовладельцев, не имеющую никакого отношения к жизнедеятельности народа, он не может показать специфику мира как хозяйства, раскрыть народнохозяйственный уклад коренной России, о котором западная общественная наука не имела ни малейшего представления.

Совсем забывая о мире, С.Н. Булгаков осознанно заявляет, что хозяйство изучает политическая экономия, из чего следует, что хозяйство в реальности ничем не отличается от экономики. Причем же тогда «мир как хозяйство»? Действительно, ни при чем. Никакого мира на самом деле нет, нет земли как родины-матери, создающей народ, а есть только земля как фактор производства и англосаксонская общечеловеческая борьба колонистов за существование с враждебными силами природы в стремлении их покорить, ими овладеть, их приручить, сделаться их *хозяином*. Это у профессио-

нального философа С.Н. Булгакова «и есть то, что — в самом широком и предварительном смысле слова — может быть названо *хозяйством*» [1, 79].

Рассуждая политэкономически, по-научному, вне мира, мы приходим к хозяину-собственнику, господину-рабовладельцу и его хозяйству. Развивая колонизаторский элитарный англосаксонский подход аристократа к чуждой, присвоенной им земле, Булгаков пишет: «...хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм» [1, 79].

Как профессиональный философ С.Н. Булгаков осознанно исходит из политэкономического понимания хозяйства как борьбы хозяина за существование. Доходит до того, что у него «труд и притом подневольный, отличает хозяйство» [1, 80]. Здесь вообще никаким миром, что называется, и «не пахнет». Вместе с тем, как человекофилософ и околонародный русский мыслитель С.Н. Булгаков утверждает, что «только тот живет полной жизнью, кто способен к труду и действительно трудится» [1, 80]. Почувствуйте, как говорится, разницу. Можно ли, не раздирая в кровь душу, совместить англосаксонский колонизаторский подход с нашим крестьянским миром, т. е. можно ли, будучи подневольным работником у хозяина в его хозяйстве, тем не менее, жить полной жизнью? Вот к чему приводят исходящие из благих общечеловеческих соображений попытки философского объединения колониального воззрения Запада с нашим самоуправляемым миром как хозяйством.

Жизнедеятельность, присущая миру как хозяйству, не только не сводится к преодолению трудностей или к борьбе за существование, но и вообще никакая борьба не составляет суть жизнедеятельности. Главное в жизнедеятельности не борьба, а порождение народа, его единство, духовная связь поколений, созидание любви к жизни, потребность в одухотворении детей, поскольку именно этим накапливаются действительные возможности человека, а не философские изыски познания. При этом жизнедеятельность преодолевает трудности, но преодолевает так, что пересоздается мир, в кото-

ром возможности человека накапливаются, поскольку благодаря жизнедеятельности развивающийся мир входит в человека. «Что внутри, то и снаружи» — такова деятельная природа самоуправляемого хозяйствующего человека мира, знающего всему меру мери, который, даже будучи лидером в хозяйстве, не лишался совести, не становился собственником, а владел миром-хозяйством, как человек владеет органами единого с ним тела. Поскольку жизнедеятельность воссоздает духовное единство людей, она присуща только единому с родной землей народу, миру как хозяйству, а не свободному человеку и сложенному из таких людей абстрактному человечеству.

Безусловно, жизнедеятельность связана с преодолением трудностей, и в этом смысле является трудом, но она сама управляема, и не может быть подневольным трудом, работой, рутинной, так как накапливает потенциал, развивает возможности человека мира. Жизнедеятельность в хозяйстве сама управляется и не может делиться на управление и исполнение, в отличие от разделения труда в экономике, которая как раз и основана на обособлении управления и исполнения.

Сводя труд к преодолению трудностей, С.Н. Булгаков исключал специфику хозяйства мира как жизнедеятельности народа. Хозяйственная деятельность скрепляет духовно поколения людей вместе как народ, чего основанная на отчуждении и порождающая отчуждение экономика не делает. Труд как жизнедеятельность, несмотря на все связанные с ним трудности, нельзя экономить, и его в миру не экономят, так как это совместное преодоление трудностей необходимо для накопления человеческого потенциала. Поскольку у С. Булгакова труд ограничивается преодолением трудностей и не несет духовной составляющей, создающей мир человека, то он не является жизнедеятельностью, присущей миру как хозяйству.

Здесь мы выходим на главную проблему как философии хозяйства, так и всей прозападной общественной науки, которая заключается в недопонимании господства разделения труда в экономике в отличие от его использования в народном хозяйстве. В экономике разделение труда безраздельно господствует над человеком,

что сводит жизнь к борьбе за существование, делает разум человека собственником его тела, а самого человека — подчиненным системе общественного разделения труда профессионалом без совести. Человек в экономике не живет, он борется за существование, работает, чтобы потребляться. Напротив, в миру, в хозяйстве человек не подчинен разделению труда. В миру как хозяйстве «человеконород» живет, сам управляется, накапливает свой потенциал, и для этой жизнедеятельности, только в меру, как средство используется разделение труда.

Непризнаваемое прозападной общественной наукой величие К. Маркса в том, что он понимал: у общества, основанного на подчинении человека разделению труда, нет будущего. Особенность же нашей коренной России в том, что в ней никогда не было этого подчинения человека разделению труда, не было отношений собственности и основанной на них экономики, а был мир как хозяйство, была жизнедеятельность, порождающая духовное единство поколений народа.

Заявив о мире как хозяйстве, С.Н. Булгаков выразил совсем не то, что он сознательно как профессиональный философ мог бы представить как систему философии хозяйства. В этом заявлении проявляется подлинная ценность его научного поиска; в нем автор пытается выйти за пределы своего сознания; он впервые заявляет о мире как хозяйстве, т. е. заявляет совсем не то, что может осознанно представить. И действительно, как он мог сознательно представить мир как единое хозяйство, если все официальные отпечатанные знания о России были прозападные, вненародные? С западной, колонизаторской, государственнической точки зрения осознать мир народа невозможно. Ведь, по сути, надо было признавать, что в глубинной коренной России никогда не было крепостного права и личной зависимости, раз народ жил миром, сам управлялся, хозяйствовал.

Признание и взятие за первооснову практики самоуправления народа в крестьянской соседской общине иначе объясняют всю историю России. Самоуправляемость народа в миру обусловила возникновение Советов, как подлинно народной власти. Появление

Советов и их роль в истории России прямо противоречат прозападной концепции марксизма. Марксисты игнорировали заявление Маркса об особом пути развития России, отличном от европейского. Отвечая на вопрос Веры Засулич о судьбе русской крестьянской общины, Маркс подчеркнул, что его работы к России не относятся, что у России свой путь. Это и подтвердила история Советской России⁹.

Литература

1. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009.

References

1. *Bulgakov S.N. Filosofiya khozyaystva. M.: Institut russkoy tsivili-zatsii, 2009.*

В.Н. ПРОНЧАТОВ

В том числе и гуманитарные науки*

Аннотация. Каждую картину мира обычно связывают с именами физиков, математиков, философов или политиков. Статья посвящена тем, кто утверждал алгоритмы мышления механической, диалектической, электромагнитной, релятивистской и квантовой картины мира в сфере исторического знания, культурологии, юриспруденции и по масштабам своей деятельности тоже может претендовать на звание символа эпохи.

⁹ Продолжение следует.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Прончатов В.Н. В том числе и гуманитарные науки // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 42—58. DOI: